

Сергій Самойлов
Serhii Samoylov
Голова правління
Громадської організації «Об'єднання
миротворців ООН, учасників
міжнародних операцій та інвалідів війни»,
Директор Молодіжних програм
Міжнародної Асоціації миротворців ООН AISP-SPIA,
Координатор Міжнародних програм
«Школа миру» та «Юний миротворець»
1948grom@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-6814-5674>

**ДІЯЛЬНІСНИЙ АСПЕКТ УЧАСТІ ХАРКІВ'ЯН,
ЧЛЕНІВ ГО «ОБ'ЄДНАННЯ МИРОТВОРЦІВ ООН,
УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ»
В ЗАХОДАХ ЩОДО ДОПОМОГИ ЦИВІЛЬНОМУ НАСЕЛЕННЮ
В УМОВАХ ЗНАХОДЖЕННЯ ХАРКОВА
В ЗОНІ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ**

Розглянуто особливості діяльності членів Громадської організації «Об'єднання миротворців ООН, учасників міжнародних операцій та інвалідів війни» із початком повномасштабної збройної агресії проти України. Проаналізовано використання досвіду членів ветеранських організацій учасників миротворчих місій, в умовах знаходження Харкова в зоні ведення бойових дій, для допомоги цивільному населенню, у співпраці з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, об'єднаннями, установами тощо. Доведено, що досвід, використаний ГО «Об'єднання миротворців ООН» має бути досліджений як такий, який є ефективним у налагодженні горизонтальних зв'язків, народної дипломатії та використаний як дієвий аспект в розбудові миру.

Ключові слова: *Українські миротворці, повномасштабна збройна агресія, використання потенціалу, знань та вмінь, особистісний потенціал ГО «Об'єднання миротворців», евакуаційні заходи, надання гуманітарної допомоги, гуманітарні конвої, юні миротворці, представники SPIA.*

The peculiarities of the activities of the members of the NGO 'Public Union of UN Peacekeepers, the participants of international missions and invalid soldiers of war` with the beginning of full-scale armed aggression against Ukraine are considered. The use of the experience of members of veteran organizations of participants in peacekeeping missions in the conditions of Kharkiv being in the war zone to help the civilian population, in cooperation with local self-government bodies, public organizations, associations, institutions, etc., was analyzed. It has been proven that the experience used by the NGO "Union of Peacekeepers of the United Nations" should be studied as effective in establishing horizontal relations, public diplomacy and used as an effective aspect in building peace.

Організація Об'єднаних Націй є важливою інституцією для врегулювання міжнародних конфліктів. Причому, ця організація виконує різні функції, залежно від регіону та завдань, які перед нею стоять.

Із початком повномасштабної збройної агресії проти України постало питання щодо використання потенціалу, знань та вмінь, що стали надбаннями під час участі у миротворчих місіях. Указом Президента України від 7 березня 2022 року було підписано «Про Відкликання національного контингенту і національний персонал, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, до України з метою їхньої участі в захисті суверенітету та територіальної цілісності держави».

Українські миротворці на даний момент перебувають у складі підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції тощо. Але не менш важливим та особливим є питання використання досвіду членів ветеранських організацій учасників миротворчих місій. З початком повномасштабної збройної агресії, миротворці Харкова не залишились осторонь спільної біди. Використовуючи власний досвід участі у миротворчих місіях, був розроблений та реалізований план дій: по - перше, використовуючи особистісний потенціал ГО «Об'єднання миротворців», було організовано низку евакуаційних заходів для харків'ян, членів сімей, а також тих, хто звернувся до нас по допомогу, до країн Європи, за чіткої координації із приймаючою стороною, якою стали Національні представництва SPIA, та інші миротворчі кола Європи.

Вже під час евакуаційних заходів ми почали надавати допомогу тим, хто опинився у найтяжчих умовах. Була організована доставка гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування, медикаментів, засобів гігієни та предметів першої необхідності, одягу, переселення із найбільш небезбечних районів міста, таких як Північна Салтівка, Олексіївка, Горизонт, до більш спокійних районів Харкова та області. Наряду з цим, допомога здійснювалася також комунальним підприємствам, в т.ч. лікувальним закладам, у вигляді медикаментів, засобів гігієни, миючих засобів, доставки готових обідів. Завдяки спільній координації дій з боку Головного офісу та національних представництв SPIA, Харківської Міської ради та ГО «Об'єднання миротворців» стало можливим формування гуманітарних конвоїв до України в цілому та зокрема до Харкова. Також до відома європейської спільноти, представників SPIA, постійно доводилась об'єктивна інформація щодо ситуації в Україні, Харкові.

Під час знаходження в зоні бойових дій, за підтримки Президента Міжнародної асоціації миротворців ООН Лорана Аттар-Байру нами здійснено ряд заходів, завдяки яким стало можливим відвідання Юніми миротворцями Харкова Палацу Націй ООН у Женеві (Швейцарія), Центру ООН у Відні (Австрія), Головного офісу Міжнародної асоціації миротворців ООН «Солдати миру» Ліон (Франція), Центри ветеранів у Брно та Празі (Чехія), штаб-квартири Асоціації австрійських миротворців у Відні (Австрія) та взяли участь у заходах, присвячених відзначенню 20-ї річниці Міжнародного Дня миротворців ООН. Завдання учасників делегації - передати меседж юних миротворців

Харкова є закликом до світової спільноти про поновлення миру в Україні і в світі.

Вищевказані заходи було здійснено у співпраці перш за все з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, об'єднаннями, установами тощо, що сприяло найбільш ефективному досягненню результатів.

Підсумовуючи, вважаємо, досвід, використаний ГО «Об'єднання миротворців ООН» має бути досліджений як такий який є ефективним у налагодженні горизонтальних зв'язків, народної дипломатії та використаний як дієвий аспект в розбудові миру.